

BOSHLANG'ICH TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV

Boltayeva Sitora Fayzulloyevna,

Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)

mutaxassisligi magistri

Buxoro tuman 35-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotation: *the article is about the system of international assessment of the educational system, which has a character that develops students in the process of modern primary education. It has also been described as focusing on practice rather than theory in educating students. The fact that focusing on importance gives an effective result is more prominent in primary education. Improvement of the Zero primary education system is considered the function of all professor teachers in Gal.*

Base words: *International Assessment, Literacy, technology , education.*

Annatatsiya: *Maqolada zamonaviy boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarni rivojlantiruvchi xarakterga ega bo'lgan ta'lim tizimiga xalqaro baholash tizimi haqida keltirilgan. Shuningdek o'quvchilarni bilim olishida nazariyotdan ko'ra amaliyotga e'tibor qaratish haqida bayon qilingan. Ahamiyat qaratish samarali natija berishi boshlang'ich ta'limda ko'proq ko'zga tashlanadi. Zero boshlang'ich ta'lim tizimini takomillashtirish barcha professor o'qituvchilarning galdagi vazifasi sanaladi.*

Tayanch so'zlar: *Xalqaro baholash, savodxonlik, texnologiya , ta'lim.*

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida o'tkazilayotgan tub islohotlarning mazmuni bugungi kunda ta'lim jarayonini loyihalashga yangicha yondashuv bilan boyib bormoqda. Ta'limga zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali boshqarish va qo'yilgan o'quv maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlaydi. Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv –vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslangan hamda kutilgan natijaga erishishni ta'minlovchi pedagogik jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizimdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmonida 2017 – 2021-yillarda mamlakatimiz taraqqiyotini yanada jadallashtirishga doir ustuvor vazifalar belgilab berildi. Harakatlar Strategiyasidagi beshta ustuvor yo'nalishdan to'rtinchisi ijtimoiy sohani rivojlantirishga qaratilgan. Aholi farovonligini ta'minlash, bandlik, salomatlikni muhofaza qilish, uy-joy masalalari qatoridan ta'lim-tarbiya tizimini taraqqiy ettirish masalasi ham o'rin olgan. Farmonga binoan ta'lim va ilm-fan sohasini yanada

rivojlantirish borasida kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Bunda xalq ta'limi tizimida keng islohotlarni amalga oshirish orqali ta'lim-tarbiya sifatini oshirish, yangi maktab binolari barpo etish, rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash, ularni zamonaviy o'quv-laboratoriya uskunalari, axborot-kommunikasiya texnologiyalari va o'quv-metodik qo'llanmalar bilan to'liq ta'minlash kabi qator masalalar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Umumta'lim muassasalarida fanlarni o'qitishning zamonaviy metodologiyasini yaratish va amaliyotga joriy etish asosida ta'lim-tarbiya sifati tubdan takomillashtirilmoqda bu yo'nalish nihoyatda keng qamrovli bo'lib, uzviylik, uzluksizlik hamda kompetensiyaviy yondashuvlar asosida umumiy o'rta ta'limning yangi davlat ta'lim standartlari (DTS) va variantiv o'quv rejalar amaliyotga joriy etiladi.

Boshlang'ich ta'lim– umumiy o'rta ta'limning dastlabki bosqichi. O'zbekiston Respublikasida Boshlang'ich ta'lim 1 – 4 – sinflarni qamrab oladi va ta'lim oluvchilarga ta'lim berish, ma'naviy va jismoniy tarbiyalash, tafakkurini o'stirishning dastlabki bosqichi hisoblanadi. Zamonaviy boshlang'ich talim jarayonida o'quvchilarni rivojlantiruvchi xarakterga ega bo'lgan ta'im tizimiga xalqaro baholash tizimi joriy qilinmoqda. AQSHning xalqaro ta'lim tashkiloti tomonidan EGRA o'qish va EGMA matematik savodxonlik o'qitishda tizimli bo'shliqlarni tashxislash, maqbul yechimlarni o'qish va savodxonlik ko'nikmalari ilmiy asoslangan modellar asosida hisoblanadi. Bugun respublikamizning 12 viloyatida tajriba sinov 7 tilda 1400 nafardan 2-sinf, 1400 nafardan 4- sinf o'quvchilari qamrab olingan. Test o'tkazishda 5 nafardan o'qituvchilar guruhi tashkil etilgan bo'lib o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltiriladi.

Maktab yoshidagi o'quvchilarda o'z yosh xususiyatlari va tafakkur hamda ruhiy taraqqiyot darajalari o'zlashtirish imkonini beradigan ta'limiy faoliyatga kirishadilar. Qaysiki, bu o'quvchilarda o'qish hamda o'rganishga qaratilgan faoliyatning shakllanishida, har bir o'quv predmeti bo'yicha nazariy bilimlarni egallash jarayonida ularning ongi va tafakkuri jadal tarzda rivojlanadi. Bu ong va tafakkur o'z xarakteriga ko'ra nazariy hamda ilmiy tushunchalarni o'zlashtirish natijasida vujudga kelgan ong va tafakkur bo'lib, bolaning jadal tarzda taraqqiy etishini, dunyoqarashining rivojlanishini ta'minlaydi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida ta'lim tarbiya tizimida umumiy o'rta ta'limning dastlabki bosqichi sifatida namoyon bo'lsada uning asosiy maqsadi o'quvchilarda elementar tarzda o'qish, yozish, hisoblash ko'nikmalarini hosil qilishdan hamda ob'yektiv olam haqidagi tasavvurlarni oshirishdan iborat edi. Ko'rinib turibdiki, amaldagi boshlang'ich ta'lim maktablarda nazariyaga moslashib qolgan bo'lib o'quvchilarga milliy axloq va nafosat me'yorlarini singdirish vazifasi bu tizimdan tashqarida qolgan edi. Uzoq yillar davomida Boshlang'ich ta'lim to'liqsiz o'rta ta'limning, gohida esa o'rta ta'limning tarkibiy qismi bo'lib keldi. Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning takidlaganlaridek nazariyadan amaliyotga spiralsimon tamoyil asosida ya'ni oddiydan murakkabga qarab borilishi davr talabi ekanligini his etdik. Bugungacha yaratilgan darsliklar boshlang'ich sinf o'quvchilariga og'irlik qilganligini hammamiz tushunib turibmiz. Ayniqsa ona tili, matematika fanlaridagi mavzularning murakkabligi ko'proq amaliyot emas nazariyaning berilishi o'quvchilarda har xil muammolarni

keltirib chiqarganligi o'quv predmetlarining mazmuni ham konseptual asoslarga tayangan holda yangilanishi kerakligini his etdik va Milliy dasturni yaratish lozimligi, darsliklarda o'z aksini topishuqtirib o'tildi. Demak, quyidagi xususiyatlarga e'tibor qaratish lozim.

1. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilariga xos o'qish, o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish;

2. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida yuqori darajada shakllangan bilish jarayoniga, bilish faoliyatiga intilishni kuchaytirish;

Bilish faoliyatiga bo'lgan ongli intilish shakllangandagina ta'lim muvoffaqiyatli bo'ladi. Agar boshlang'ich ta'lim jarayoni o'quvchida bilishga bo'lgan ishtiyoqni shakllantira olmas ekan, yuqori sinflarga borgan sari uning bilishga bo'lgan intilishi susayadi. Bu esa, o'z navbatida, boshlang'ich sinf bitiruvchilarining ko'nikma va malakalariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy boshlang'ich ta'limni rivojlantirish uchun istiqbolli, ustuvor yo'nalishlardan biri, bu shaxsning umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash asosida rivojlantirishdan iboratdir, yani, har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashga yo'naltirilgan ta'lim jarayonidir.

Bugungi kunda o'zida ta'lim tarbiya elementlarini mujassamlashtirgan boshlang'ich ta'lim jarayonini tashkil etish dolzarb vazifalardan biridir. Boshlang'ich ta'limning asosiy maqsadi: o'quvchilarga o'qish, yozish va hisoblashga o'rgatish, tevarak-atrof va tabiat bilan tanishtirish, ijodiy va mantiqiy, tanqidiy fikrlash xislatlarini, nutq va xulq-atvor madaniyatini, shaxsiy gigiyena va sog'lom turmush tarzi asoslarini shakllantirish hamda shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishdan iborat. Boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalari: har bir o'quv fanidan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartida belgilangan bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlarini ta'minlash; har bir o'quv fanidan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan o'quv dasturida belgilangan bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlariga sharoit yaratish; iqtidorli o'quvchilarning intellektual potentsiallarini muntazam oshirib borishlariga sharoit yaratish va traektoriyasini kengaytirish; kreativ va mantiqiy, tanqidiy tafakkur qila olish salohiyatini, aqliy rivojlanishini, dunyoqarashini, kommunikativ savodxonligini va o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirish; jismonan sog'lom bo'lishga, moddiy borliq go'zalliklarini his eta olishga, go'zallik va nafosatdan zavqlana olishga, milliy urf-odatlarini o'zida singdirishga va ardoqlashga, ularga rioya qilishga o'rgatishdan iborat.

Bugungi kunda boshlang'ich ta'limning sifat va samaradorligini yanada takomillashtirish talab etilayotgan bir davrda xalqaro baholash tizimining joriy etilishi davr talabidur.. Shunga ko'ra, boshlang'ich ta'limga bir qator vazifalar qo'yilmoqda. Bular:

- boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish, o'rganish, o'zlashtirgan bilimlarni qo'llash istagi va ko'nikmalarini shakllantirish;

- boshlang'ich sinf o'quvchilarida yuqori darajada shakllangan bilish jarayoniga, bilish faoliyatiga intilishni takomillashtirish;

Boshlang'ich ta'lim jarayonini rivojlantirishda o'qituvchining kasbiy kompetentligi va bilim darajasi asosiy vazifa sanaladi.

Boshlang'ich ta'limning Konsepsiyasi boshlang'ich sinflarda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, uning sifati va samaradorligini ta'minlashning ilmiy asoslangan g'oyalari asosida amalga oshirilishiga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Konsepsiyada ilgari surilgan boshlang'ich ta'limni rivojlantirishning nazariy amaliy g'oyalari pedagogika fanining yutuqlariga tayangan holda belgilab berilgan. Mazkur Konsepsiyada belgilangan vazifalarni ado etish, aniqlangan maqsadlardan kutilgan natijalarni olish, ko'rsatib o'tilgan tajribalarni o'zlashtirish, ilmiy asoslangan g'oyalarni ta'lim jarayonida tatbiq etish bugungi kun o'qituvchisidan yuksak mahorat va mas'uliyatni talab etadi. Zero, yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, "Zamonaviy o'qituvchi – kelajak bunyodkori, yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ'ibotchisidir"

Maktab o'qituvchi rahbarligida yosh avlodga ma'lumot beriladigan va tarbiyaviy ishlar olib boriladigan o'quv tarbiya muassasasi. Bugungi kunda maktablarni quyidagi turlarga bo'lish orqali ta'limdagi yangilanish va o'zgarishga e'tibor qaratiladi. Masalan:

1. Beriladigan bilimning harakteriga ko'ra — umumiy va professional;
2. Bilimning ko'lamiga ko'ra — boshlang'ich (yoki quyi), o'rta, oliy;
3. Kimning qaramog'ida bo'lishiga qarab — davlat, munitsipal (jamoat) va xususiy;
4. O'quvchilar jinsiga ko'ra — aralash (har ikki jinsdagi o'quvchilar uchun), ayollar hamda erlar maktabi;

Maktablarning rivojlanish tarixi. Ilk maktablar qadimgi Sharq mamlakatlari (Xitoy, Bobil, Misr va boshqalar)da paydo bo'lgan; bu mamlakatlardagi ibodatxonalarda koinlar va kotiblar maktablari bo'lgan. Yevropada dastlabki maktablar taxminan miloddan avvalgi 6-asrda Yunonistonda, miloddan avvalgi 4-asrda Qadimgi Rimda vujudga kelgan. Markaziy Osiyoda boshlang'ich ta'lim beradigan maktab maktabxona deb nomlangan. Markaziy Osiyoda maktablar tipidan yana Madrasa, qorixonona ko'rsatish mumkin. Madrasa o'rta va oliy tipdagi maktab hisoblangan; qorixonada Qur'anni tilovat qilish o'rganilgan. Markaziy Osiyoda birinchi boshlang'ich maktabga asos solgan mudarrislar A.Avloniy, M.Shakkuriy, M.Behbudiy, I.Ibrat kabi jadidchi olimlar o'z hissalarini qo'shgan. Keyinchalk Turkistondagi mahalliy aholiga nisbatan yangi maktablar bilan ta'minlanganlik darajasi og'ir ahvolda edi. 1876 yildan gimnaziya, rus maktablari, muallimlar seminariyasi va boshqa xil maktablar ochilgan. Rus maktablarining ayrimlarida mahalliy millat bolalari ham o'qigan. 19-asr oxirlarida mahalliy millat bolalari uchun rus-tuzem maktablari tashkil etila boshladi. Bu maktablar, asosan, chorizmning mustamlakachilik siyosatiga xizmat qilgan bo'lsada, o'lkada ilg'or o'qish usullarining yoyilishida ma'lum rol o'ynadi. Sobiq Sho'ro tuzumi davrida maktablardagi ta'lim jarayonining o'zi va o'qitish uslubiyatidagi har xil kamchiliklar oqibatida bilim berishda yuzaga kelgan nodemokratik hamda jamiyat uchun zararli muhit shunga olib keldiki, o'quvchilarda mustaqil fikrlash rivojlanmay qoldi.

Demak maktab tushunchasi ijodiy ishlarda ham o'z mavqriga ega, masalan: rangtasvir, haykaltaroshlikka, o'ziga xosligi aniq ifodalangan shahar yoki ma'lum viloyat me'morligiga, u yoki bu darajada anik, uslubiy va tarixiy chegaralariga ega bo'lgan butun bir mamlakatning milliy san'atiga nisbatan ham qo'llanadi Hirot miniatyura maktabi.

Maktablarda boshlang'ich ta'lim dasturi o'quchilardan taqqoslay olish, tahlil ega olish, umumlashgira olish, ma'lum bir xulosa chiqara olish, shuningdek yetarli darajada rivojlangan bilish jarayonlarini talab etadi. Masalan, 7 yoshli bola tabiat haqida ayrim hodisalarnigina emas, balki organizmning tabiat bilan bog'liqligini va o'zaro ta'sirini ham tushunishi va o'zlashtirishi mumkin. 7 yoshli bolalar aqliy rivojlanishning natijasi bo'lib, yuqori darajada rivojlangan ko'rgazmali obrazli tafakkur bilan atrof olamdagi predmetlarning asosiy xususiyatlarini va predmetlar orasidagi bog'liqlikni ajrata olishidir. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, ko'rgazmali-harakatli va ko'rgazmali-obrazli tafakkur nafaqat 7 yoshli o'quvchilarning, balki kichik maktab yoshidagi bolalarning aqliy rivojlanishida ham asosiy funktsiyani bajaradi, bu borada bolada ma'lum bir ko'nikmalarning tarkib topganligi ham nihoyatda muhimdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining maktabda muvaffaqiyatli o'qishi nafaqat uning aqliy va jismoniy tayyorgarligi, balki shaxsiy va ijtimoiy-psixologik tayyorgarligiga ham bog'liq. Maktabga o'qish uchun kelayotgan o'quvchi yangi ijtimoiy mavqeini - turli majburiyatlari va huquqlari bo'lgan va unga turli talablar quyiladigan - o'quvchi mavqeini olish uchun tayyor bo'lmog'i lozim. Maktabda shaxsiy va ijtimoiy-psixologik tayyorgarlik tengdoshlari, o'qituvchilari bilan munosabatga kirisha olish xususiyatini shakllantirishni ham o'z ichiga oladi, Har bir o'quvchi jamoaga qo'shila olishi, ular bilan hamkorlikda harakat qila olishi, ba'zi vaziyatlarda ularga yon bosib, boshqa vaziyatlarda yon bosmaslikka erjsha olishi zarur. Ushbu xususiyatlar o'quvchilarining maktabdagi yangi sharoitlarga tez moslasha olishini ta'minlab beradi. 7 yoshli o'quvchilar o'qishdagi asosiy qiyinchilik, ko'pincha bu yoshdagi o'quvchilar o'qituvchini o'zoq vaqt davomida tinglab olmaydilar. O'quv harakatlariga o'zoq vaqt o'z diqqatlarini to'plab olmaydilar. Bunga sabab, faqat, shu yoshdagi o'quvchilarda ixtiyoriy diqqatning rivojlanmaganligida emas, balki o'quvchilarining kattalar bilan muloqotga kirisha olishi xususiyatiga ham bog'liq. O'quvchilarining maktabga tez moslashishi va muvaffaqiyatli o'qishida shaxsiy va ijtimoiy-psixologik tayyorgarligining ham ahamiyati juda katta, bu davrda o'quvchilarda avvalo bilish sohalari, so'ngra esa emotsional motivatsion yo'nalish bo'yicha yangi shaxsiy hayot boshlanadi. U yoki bu yo'nalishdagi rivojlanish obrazlilikdan ramzlikkacha bo'lgan bosqichlarni o'taydi. Obrazlilik deyilganda bolalarning turli obrazlarni yaratishi, ularni o'zgartirish va erkin harakatta keltirishi, ramzlilik deyilganda esa belgilar tizimi (matematik, lingvistik, mantiqiy, tanqidiy, kreativ fikrlashi) bilan ishlash malakasi tushuniladi Bu davrda maxsus layoqatning rivojlanishi ko'zga tashlana boshlaydi. Bilish jarayonlarida- ichki va tashqi harakatlarning sintezi yuzaga keladi. Demak, boshlang'ich maktab yoshidagi o'quvchilar o'z o'quv faoliyatini ta'siri talabi, imkoniyat va shart-sharoitlari orqali tarkib topadi. O'quvchilarining hayoli tevarak atrof tassurotlari dunyo ajoyibotlari,

ko'rsatmalilik, tasviriy sanat asarlarini yetarli darajada aks ettirish bilan vujudga keladi. Obrazlar, suratlar, chizmalar, shartli belgilar nomalum narsalarning alomatlari tabiiy manzralari fazoviy tasavvurlar jonlanib o'quvchilarning hayotida paydo bo'ladi. Tashqi obraz yaratish bilan uzviy bog'liq bo'lgan tiklovchi xotira o'quvchilarining ruhiy dunyosida alohida ahamiyat kasb etadi. Talim jarayonida o'quvchilarining yorqin, tiniq, aniq, yaqqol tasavvur obrazlari hayol yordamida muayyan voqeylikka aylanadi. O'rganilayotgan fan materiallari eshitilgan va o'qilgan badiiy asarladagi obrazlar tartibga solinadi, yaxlit butunligidan iborat umumlashgan obrazlar tizimi yaratiladi. O'qish davomida turmush tajribasida to'plangan taasurolarni qayta tiklash, yangi belgilar bilan boyitish, ularni o'zaro birlashgan holatga keltirish, yangi obrazlar ijodiy izlanishlarning eng muhim omili- ijodiy hayolni shakllantiradi. Ijodiy xotiraning eng muhim xususiyatlaridan biri yaratilgan tasvirlarning yaqqolliqi mantiqiy qonunlarga uzviy bog'liqligi, g'ayritabiiy ajoyib-g'aroyib itaklardan uzoqligidir. Shuning uchun o'quvchi xotirasida turmushga, voqeylikka zid kelmaydigan tasvirlar, timsollar ko'lami tobora kengayadi. Bu esa o'quvchida xodisalarni tanqidiy baholash ko'nikmasi paydo bo'lganini, bildiradi. Natijada uning hayoli taasurot qurshovidan bo'shaydi. Yaratilgan obrazlarni tabiat va jamiyatning obektiv qonunlarga suyangan holda baholash yanada takomillashadi.

Adabiyotlar:

1. R.Mavlonova, O.To'rayeva, K.Xoliqberdiyev Pedagogika. Darslik. 2016.
2. R.Mavlonova, N.Vohidova, N.Raxmonqulova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Darslik 2011
3. K.Xoshimov va S.Ochilov O'zbek pedagogikasi antologiyasi.O'quv qo'llanma. T.1997 y 235b
4. E.G'. G'oziyev "Psixologiya" T.2002 y
5. M.E.Axmedova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. O'quv qo'llanma T.2011y 145b
6. "Ziyonet.uz" internet sayti.